

PODER DE AQUISIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA LICITAÇÃO

Nome dos Autores: Vieira, Felipe Freitas¹⁶

Kich, Michele Grandini¹⁷

DOI: 10.5281/zenodo.10637614

RESUMO

A administração pública em todos os seus atos deve objetivar o bem dos administrados. O administrador deve evitar qualquer atividade que busque atingir necessidades próprias ou que traga benefícios individuais a terceiros. Contudo, ele possui a discricionariedade em seu agir, por isso deve ter sempre em mente qual sua função, evitando a corrupção dos serviços. As licitações surgem no cenário como uma forma de evitar as atividades ligadas ao desvio de interesses públicos. Dessa forma, questiona-se: Quais são as possibilidades de agir da administração pública diante de um processo licitatório? Ao responder essa questão será possível compreender a verdadeira extensão da licitação no serviço público. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, com uma abordagem exploratória, cujos dados serão coletados em fontes primárias de pesquisa, tais como artigos publicados em revistas físicas e ainda, em fontes secundárias como livros e manuais. Os dados obtidos a partir desta coleta serão analisados através de uma abordagem qualitativa com vistas a atingir o objetivo proposto neste artigo, o de compreender o funcionamento do processo licitatório na administração pública.

¹⁶ Contador e Servidor Público do Estado do Rio Grande de Sul no cargo Agente Penitenciário

¹⁷ Advogada e Servidora Pública do Estado do Rio Grande de Sul no cargo Agente Penitenciário

Palavras chaves: Administração Pública. Corrupção. Licitação.

1. INTRODUÇÃO

Em que pese o poder discricionário existe na administração pública, nem sempre os governantes podem agir a partir dele. Em alguns casos, para evitar que o dinheiro público seja utilizado de maneira incorreta, é preciso agir em conformidade com o estabelecido em Lei.

O critério utilizado pela administração pública para a aquisição de bens e serviços é o processo licitatório, evitando o uso indevido do dinheiro dos contribuintes.

Dessa forma, para uma melhor compreensão do tema, o desenvolvimento do presente trabalho foi dividido com o seguinte desmembramento.

Inicialmente são feitas considerações a respeito do processo de licitação, tratando da sua importância para a correta utilização do dinheiro público.

Após as informações iniciais, optou-se por trazer considerações a respeito de cada modalidade de licitação, sendo feito uma subseção para cada uma delas, sendo as seguintes: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão.

Essa forma de apresentação, expondo as modalidades, se demonstrou importante visto que cada aquisição realizada pela administração precisa se adequar a uma delas, não é possível escolher aleatoriamente, cada uma está destinada a um processo diferente.

Para finalizar o desenvolvimento do presente trabalho, tratou-se a respeito das observações doutrinárias em relação ao processo licitatório, trazendo os estudos de especialistas do tema.

Nesta senda, diante da importância trazida por essas informações, passa-se a estudá-las no presente trabalho, com vistas a atingir o seu objetivo, o de compreender o funcionamento do processo licitatório na administração pública.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A RESPEITO DO TEMA

Governar de forma adequada pode ser a chave para o desenvolvimento de uma nação, utilizar-se da gestão pública de forma apropriada aos interesses do cidadão é a demonstração de um bom governo, visto que a corrupção que pode envolver setores públicos tem um único propósito, o triunfo próprio. (MATIAS-PEREIRA, 2018).

Nesse cenário, Matias-Pereira (2005) aduz que diminuir a autonomia de um governante pode ser a forma de evitar a corrupção, afinal, se ele não puder agir da forma com que entende ser adequada, se tiver que seguir regras, não terá espaço para cometer abusos com o dinheiro público.

O autor assevera que foi em virtude desse pensamento que a Lei 8.666/1993, Lei de Licitações surgiu em nosso país, ela veio para restringir a discricionariedade da administração, exigindo um agir adequado aos interesses do coletivo, impedindo que o interesse particular tenha prioridade em relação ao público e assim, diminuindo a chance de corrupção. (MATIAS-PEREIRA, 2005)

Contudo, a Lei de Licitações só veio para determinar aquilo que já estava sendo previsto em nossa Constituição Federal de 1988 (CF/88), a qual trouxe de

forma expressa a licitação como a maneira adequada da administração pública adquirir serviços e também produtos. (SARAIVA, 2012).

Na CF/88 dois artigos tratam diretamente do tema, com as seguintes redações:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O primeiro artigo, o art. 37, inicialmente estabelece os princípios norteadores do serviço público e também, que o agir da administração pública para suprir as necessidades será feito através de licitação.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

O segundo artigo, o art. 175, também deixa claro que mesmo concessões e permissões irão ocorrer através da licitação.

Diante de tais informações cabe um estudo a respeito da licitação e suas peculiaridades, o qual será realizado na próxima seção do presente trabalho, com vistas a atingir o objetivo de compreender o funcionamento do processo licitatório dentro da administração pública.

2.1 Licitações e suas peculiaridades

Em uma celebração contratual entre a administração pública, contratante, e o fornecedor contratado, algumas premissas precisam ser observadas para que o contrato esteja em acordo com a previsão legal, evitando o favorecimento ou vantagens inadequadas para um dos lados.

Dessa forma, os contratos de licitações que precisam seguir algumas regras, pois sua inadequação irá invalidar o processo licitatório. (SILVA, 2012).

2.2 Modalidades de licitações

Dentro da premissa de desvendar as modalidades de licitações, Matias-Pereira (2018) explica que a definição de qual modalidade é adequada será em virtude do valor e também do objeto que estejam sendo licitados, sendo correto definir as modalidades como: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão.

2.2.1 Concorrência

A primeira modalidade de licitação é definida através da Lei 8.666/93 da seguinte maneira:

Art. 22. São modalidades de licitação:

§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

Dessa forma, Silva (2012) sugere se tratar da forma mais abrangente dentre as modalidades, visto que qualquer interessado pode participar, para isso basta que consiga comprovar possuir os requisitos mínimos atribuídos pelo edital.

Complementando as informações a respeito dessa modalidade de licitação, Barros (2009) afirma que a concorrência chegou a ser vista como a licitação em si.

Contudo, sua utilização depende do valor a ser licitado. Sendo empregada para grandes valores, havendo a seguinte distribuição: contratos acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e compras e serviços a partir de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). (DI PIETRO, 2002).

A concessão de serviço público também acontece através da concorrência, além disso, ela é usada para a realização de Parcerias Público Privadas (PPP). (BARROS, 2009).

2.2.2 Tomada de preço

A tomada de preço vem disposta na Lei no 8.666/93 da seguinte maneira:

Art. 22. São modalidades de licitação:

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Na tomada de preço, todos os interessados precisam se cadastrar devidamente, aquele interessado que não realizar o cadastro do prazo estabelecido, ou seja, três dias antes do recebimento das propostas, não poderá participar dessa modalidade de licitação. (PESTANA, 2013).

A tomada de preço é utilizada para contratos de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e compras e serviços de até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), valores considerados médios pela administração pública. Como é possível perceber, na tomada de preço os contratos e obras ficam limitados aos valores acima apresentados, ao contrário da concorrência, onde os

valores dos contratos precisam ser superiores a esses números. (MATIAS-PEREIRA, 2018).

2.2.3 Convite

O convite é conceituado na Lei 8.666/93, apresentando a seguinte redação:

Art. 22. São modalidades de licitação:

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

Como destaca Pestana (2013), o convite é a terceira modalidade mais utilizada de licitação. Através dessa modalidade a administração poderá chamar para participar aqueles que ela acredita serem aptos a realizar o serviço. Contudo, nada impede que demais candidatos participem.

A modalidade de licitação através do convite é destinada para pequenos valores. (SILVA, 2012).

Nesse caso em questão, os contratos não podem ultrapassar R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em compras e serviços de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O convite está baseado na informalidade, pois não é preciso a divulgação de um edital, basta à carta-convite, onde pelo menos três licitantes devem apresentar suas propostas. (CALASANS JÚNIOR, 2015).

2.2.4 Concurso

A Lei 8.666/93 conceitua o concurso da seguinte forma:

Art. 22. São modalidades de licitação:

§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

O concurso tem um fim específico, ele serve para que seja escolhido um trabalho técnico, científico ou artístico, quando qualquer interessado pode participar e ainda, no concurso haverá o recebimento de premiação ao vencedor. (PESTANA, 2013).

Para avaliar o desempenho no concurso será formada uma comissão de avaliação, as pessoas escolhidas para fazer parte da comissão precisam ter notório saber a respeito do tema, os quais podem ou não ser servidores públicos. O ganhador do concurso receberá o valor estipulado em edital e em troca cederá sua obra para a administração pública. (BARROS, 2009).

2.2.5 Leilão

A licitação na modalidade de leilão é disposta na Lei 8.666/93 com a seguinte conceituação:

Art. 22. São modalidades de licitação:

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

Como é descrito pela Lei, o leilão serve para que a administração pública se desfaça de bens móveis inservíveis ou objetos que tenham sido legalmente apreendidos ou penhorados. (BARROS, 2009).

Nesse sentido, Calasans Junior (2015) explica que como nos demais casos de licitação, é preciso haver um edital anteriormente divulgado. Após, no dia do leilão será estabelecido um valor mínimo para o objeto e sairá ganhador aquele que oferecer o maior lance.

2.2.6 Pregão

No que tange ao pregão, diferentemente das demais modalidades previstas na Lei 8.666/93, ele está regulado através da Lei 10.520/2002, instituiu o pregão como uma das modalidades de licitação possível dentro da administração pública. (OLIVEIRA, 2018).

Sua realização é possível através de pregão presencial ou eletrônico. (BARROS, 2009). Onde, conforme observa Justen Filho (2014), o menor preço oferecido através de lances sairá vencedor.

Cabe ainda ressaltar, que o pregão precisa de divulgação de edital e as propostas serão recebidas por escrito, podendo ser substituídas por propostas orais. (MATIAS-PEREIRA, 2018).

Atualmente, como assevera Matias-Pereira (2018), em virtude da maneira com que ocorre o pregão nos serviços públicos, inteiramente pela internet, não havendo contato entre os licitantes, ele se tornou um grande aliado na redução da corrupção.

2.3 Considerações necessárias a respeito do tema

Como expõe Chiavenato (2009), administrar significa conduzir algo, prestando um serviço que lhe fora delegado.

Nesta perspectiva, Oliveira (2018) afirma que através da licitação a administração pública irá conduzir a máquina pública com impessoalidade de atos, auxiliando no desenvolvimento do país.

Corroborando com as idéias dos autores acima mencionados, Silva (2012) esclarece que para o andamento dos serviços a administração pública realizará aquisições, as quais são feitas através de licitação e necessitam da devida publicidade. As licitações se possuem modalidades com diferentes características, as quais precisam ser seguidas pelo administrador, visto que o interesse público é sempre predominante, porém, o valor da contratação que irá determinar a modalidade de licitação. (CALASANS JÚNIOR, 2015)

Cumprindo ressaltar, que não se trata da autonomia da vontade do administrador, a licitação está positivada na CF/88, sendo assim, é uma regra com obrigatoriedade de aplicação. (OLIVEIRA, 2018).

Seguindo a mesma lógica, Calasans Junior (2015) conclui informando que apesar de limitar o poder de ação da administração, a licitação busca as melhores propostas em uma contratação, garantindo o uso adequado do dinheiro público.

3. CONCLUSÃO

Ao iniciar as pesquisas para o presente trabalho, havia o objetivo de compreender o funcionamento do processo licitatório na administração pública. Após localizar uma extensa bibliografia a respeito do tema, o conhecimento e o desenvolvimento do artigo foi facilitado.

Como cidadãos que somos precisamos compreender o funcionamento da administração pública. É preciso entender o uso do dinheiro, saber de que forma ele está sendo aplicado e como ele pode ser aplicado. Precisamos participar da vida pública do país.

Diante disso, para cada lado que se olha existe um serviço público sendo executado, contudo nem sempre sabemos do que se trata e por que ele está sendo realizado daquela maneira.

Depois de todas as pesquisas realizadas foi verificada a relevância da licitação, pois ela determina como a administração irá utilizar as verbas adquiridas através dos seus administrados. Percebeu-se que a doutrina traz como um dos principais objetivos para o uso da licitação a tentativa de impedir a corrupção.

Não que todos sejam corruptos, mas se cada um pudesse despender do dinheiro público a seu próprio critério, possivelmente alguns administradores não iriam utilizá-lo da maneira mais adequada possível. Fato que infelizmente já ocorre, mesmo havendo todas as regras a serem seguidas.

Sendo assim, conclui-se que é válido todo o conhecimento a respeito das licitações, pois somente assim um cidadão poderá cobrar seus direitos diante da administração pública, além de se tratar de uma legislação extremamente importante, pois busca o uso adequado do dinheiro público.

ABSTRACT

Public administration in all its acts must aim for the good of those administered. The administrator must avoid any activity that seeks to meet his own needs or that brings individual benefits to third parties. However, he has discretion in his actions, so he must always keep his role in mind, avoiding corruption in services. Tenders appear on the scene as a way to avoid activities linked to the diversion of public interests. Therefore, the question arises: What are the possibilities for public administration to act in the face of a bidding process? By answering this question, it will be possible to understand the true extent of public service bidding. This is a bibliographic review research, with an exploratory approach, whose data will be collected from primary research sources, such as articles published in physical magazines and also from secondary sources such as books and manuals. The data obtained from this collection will be analyzed using a qualitative approach with a view to achieving the objective proposed in this article, that of understanding the functioning of the bidding process in public administration.

Keywords: Public administration. Corruption. Bidding.

REFERÊNCIAS

BARROS, Wellington Pacheco. **Licitações e contratos administrativos**. São Paulo: Atlas, 2009.

BRASIL. Lei 10.520/2002. **Institui o pregão como modalidade de licitação.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm>. Acesso em: 05 mar. 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 05 mar. 2019.

BRASIL. Lei 8.666/1993. **Lei de Licitações.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 05 mar. 2019.

CALASANS JUNIOR, José. **Manual da licitação:** orientação prática para o processamento de licitações, com roteiros. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

CHIAVENATO, Idalberto. **Iniciação à administração geral.** 3. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2009.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo.** 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.** 16. ed. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2014.

MATIAS-PEREIRA, José. **Administração pública:** foco nas instituições e ações governamentais. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018.

Reforma do Estado e controle da corrupção no Brasil. **Caderno de Pesquisa em Administração**, v. 12, nº 2, p. 1-17, 2005.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Licitações e contratos administrativos: teoria e prática**. 7. ed., rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.

PESTANA, Marcio. **Licitações públicas no Brasil: exame integrado das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002**. São Paulo: Atlas, 2013.

SARAIVA, Wellington Cabral. Licitação dispensada e licitação dispensável. **Doutrinas Essenciais de Direito Administrativo**, vol. 4, p. 489-500. Nov/2012.

SILVA, José Afonso da. LICITAÇÕES. **Doutrinas Essenciais de Direito Administrativo**, vol. 4, p. 101-110. Nov/2012.